

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

RAYMARK G. OSER

BSEd-FILIPINO

CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY CONSOLACION CAMPUS

Cebu Province, Region VII, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.20129631

Ang Hindi Masabi

Tahimik na nakaupo si Mark sa harap ng harden ng paaralan habang palihim na nakatingin kay Ren. Abala ito sa pagdidilig ng mga tanim kasama ang mga kaibigan nito at paminsan-minsan ay napapangiti. Sa simpleng ngiting iyon, sapat na para sumaya ang araw ni Mark.

“Ba’t nakangiti ka diyan mag-isa?” tanong ni Charlene habang dahan-dahang dumadaan at umuupo sa harapan niya.

“Wala,” mabilis na sagot ni Mark, kahit halatang si Ren ang dahilan.

Nahahalata ni Charlene ang nagiging reaksyon ni Mark sa itinatanong niya. At dahil na rin na madalas ikwento ni Mark ang tungkol kay Ren kung gaano ito kabait, kasaya kasama, at kung paano minsan ay parang may espesyal ding pagtingin sa kanya. Ngunit may mga pagkakataon ding malamig si Ren at tila walang pakialam. Kaya lalo lamang nalilito si Mark.

Habang nagsasalita si Mark tungkol kay Ren, tahimik lang na nakikinig si Charlene kahit nasasaktan ang kanyang damdamin. Hindi alam ni Mark na unti-unti na rin siyang nahuhulog dito. Kahit masakit, pinipili niyang manatili bilang kaibigan dahil mahalaga si Mark sa kanya.

Isang hapon, nadatnan ni Mark si Ren na may ikinuwentong ibang lalaki habang masayang naglalakad pauwi kasama ang mga kaibigan. Di kalayuan biglang nanahimik si Mark at doon niya naramdaman ang sakit ng hindi pagiging sigurado sa nararamdaman ng taong gusto mo.

“Okay ka lang?” mahinang tanong ni Charlene.

Napangiti si Mark kahit halatang nasasaktan. “Siguro... hindi lahat ng gusto natin, gusto rin tayong. Pero ayos lang siguro iyon. Hindi naman dapat ipilit ang pag-ibig.”

Tahimik na tumango si Charlene. Kahit nasaktan siya sa mga salitang iyon, may natutunan din siya. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang suklian para maging totoo. Minsan, sapat nang naging masaya ka dahil minahal mo ang isang tao nang tapat.